

МОДПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ЧТЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК

Д.М. Махмудова

преподаватель кафедры

«Педагогика и психология дошкольного
образования» ТГПУ им Низами

Аннотация Озадачившись, как научить ребенка читать правильно еще в дошкольном возрасте, родители ищут подходящие методики. Подходы к обучению детей чтению существуют разные. Одни педагоги и психологи придерживаются мнения, что лучше начинать обучение с восприятия звуков. Другие настаивают на использовании букв уже на первых порах. В данной статье изложен эффективный подход с опорой на буквенные обозначения.

Ключевые слова: технология, знакомить, логика, позвенеть, задействованию, зрительного восприятия, связаны звуки

Annotation Confused about how to teach a child to read correctly at preschool age, parents are looking for suitable methods. There are different approaches to teaching children to read. Some teachers and psychologists are of the opinion that it is better to start learning with the perception of sounds. Others insist on using letters at first. This article outlines an efficient approach based on letter designations.

Key words: technology, acquaint, logic, ring, engagement, visual perception, connected sounds

Раньше проблем с обучением детей чтению не возникало – была одна большая синяя книга («Букварь»), по которой миллионы детей разного возраста начинали осваивать грамоту. Теперь же все по-другому – огромное количество методик, бесчисленное число обучающей литературы, кубики Зайцева, карточки Домана, методика Тюленева, шершавые буквы Монтессори...

Чем раньше вы научите ребенка читать, тем раньше он научится ориентироваться в огромных потоках информации, выбирать из нее нужную, получать образование грамотно. Многие учителя начальной школы рекомендуют учить ребенка читать до школы, в 5 - 6 лет, мотивируя это тем, что ребенку будет легче в сложный адаптационный период, он быстрее освоит программу 1 класса и в дальнейшем будет успешным учеником.

Чтение является одной из важнейших дисциплин в системе дошкольного образования. Родители часто задаются вопросом, что они могут сделать, чтобы помочь своим маленьким дошкольникам стать успешными читателями еще даже до того, как малыши научатся читать самостоятельно. Иногда, чтобы дать своим детям начальный толчок, они прибегают к различным новомодным компьютерным программам и агрессивным стратегиям обучения чтению.

Однако, самые простые повседневные приемы, такие как, например, помощь ребенку в понимании смысла того, что читают ему родители, представляет собой увлекательный, эффективный и соответствующий уровню его развития «трамплин» к успешному чтению. У дошкольников понимание прочитанного и понимание последовательности изложения текста являются двумя главными предварительными навыками чтения, которые они могут практиковать, еще прежде, чем смогут прочитать что-то сами!

Понимание прочитанного - это ясное понимание смысла текста. Юные читатели иногда настолько вовлекаются в процесс произношения слов, что забывают обращать внимание на то, о чем они читают! Вы можете загодя помочь вашему ребенку научиться фокусироваться на смысловой нагрузке повествования, проанализировав вместе с ним читаемый вами текст.

Как практиковать понимание прочитанного:

- **Интересуйтесь почему.** Когда в читаемой вами истории один из персонажей поступает определенным образом и его поступок будет разъяснен далее по тексту, спросите у вашего малыша, почему, по его мнению, герой рассказа поступил именно так, а не иначе. Например, если вы читаете сказку «Три поросенка», вы можете спросить у ребенка, почему Наф-Наф решил

построить свой домик из камней и глины и так долго возился с ним, а не сделал все быстро и просто как Ниф-Ниф, построив домик из соломы? Когда вы продолжите чтение, то вместе сможете проанализировать, правильным ли было предположение вашего малыша.

- **Отмечайте новые слова.** Когда в тексте вы встречаете слово, которое, скорее всего, ребенок еще не знает, остановитесь и спросите его, что оно означает. Например, если вы прочитали «корабль потерпел крушение», спросите: «Что значит крушение?». Если он не знает, объясните ему, а затем снова прочитайте это же предложение. Ребенку это поможет понять смысл прочитанного, и в дальнейшем он уже будет более уверенно чувствовать себя при желании спросить о значении неизвестного слова. Накопление большого словарного запаса помогает при чтении, так как намного проще распознать слово, которое ты знаешь, чем то, которое ты никогда раньше не слышал.

- **Аннотируйте текст.** Прежде чем вы снова начнете перечитывать любимую историю вашего ребенка, спросите его: «Я помню, что читала этот рассказ, но вот я не помню, что же произойдет с мышонком. А ты помнишь?» Ваш ребенок непременно подключится к разговору и расскажет вам о том, что же там случится дальше, и тем самым попрактикуется в таком важном навыке, как запоминание и изложение информации.

- **Вникайте в детали.** После того, как вы дочитаете рассказ до конца, задайте ребенку ряд вопросов о сюжетной линии и героях. Например: зачем Снежная королева похитила Кая? Какие животные приходили к Айболиту? Что случилось после того, как Элиза набросила на своих братьев-лебедей рубашки? Если после прочтения вы неоднократно будете инициировать такие дискуссии, ваш ребенок начнет обращать больше внимания на детали тех историй, которые вы вместе с ним прочитали (а позже и на детали рассказов, прочитанных им самим).

Последовательное изложение текста - это способность размещать события из рассказа в том порядке, в котором они имели место при написании автором. Детям младшего возраста очень важно научиться правильной

последовательности изложения и связности текста, потому что логическое построение мышления (и умозаключений) является основополагающим как для будущего чтения, так и для жизни в целом. Как практиковать последовательное изложение текста:

• **Практикуйте прогнозирование.** Читая рассказ впервые, спросите у ребенка, что он думает по поводу того, что произойдет дальше. Например, в сказке «Колобок», что случится после встречи Колобка с Лисой? Если его предположение было не правильным, вы можете использовать эту возможность, чтобы он придумал свою собственную версию этой истории и посмотрел, как она могла бы закончиться по-другому. Если вы читаете рассказ уже далеко не первый раз, остановитесь в определенный момент и спросите вашего ребенка, знает ли он, что должно произойти на следующей странице.

• **Сделайте сюжетные карточки.** После прочтения рассказа, помогите ребенку сделать картинки, отображающие последовательность смены событий в истории (по типу комиксов). Возьмите несколько листов белой бумаги, затем вы или ваш ребенок (или лучше вдвоем) нарисуйте картинки (простые незатейливые рисунки), на которых отобразите основные события прочитанного сюжета. Предложите ребенку сказать вам несколько слов, которые будут емко описывать эту картинку. А дальше пусть ребенок сложит картинки по порядку в соответствие с логикой повествования. Начните для начала с 3 картинок: начало, середина и конец рассказа, а когда ваш малыш будет готов, добавьте еще несколько.

• **Создайте свою собственную книгу.** Предложите ребенку сделать вместе с вами книгу из его любимых историй. Прошейте листы бумаги, и пусть он продиктует вам основные фразы и предложения, которые будут напоминать ему о сюжете (или же, если он захочет, может записать звуки, которые сопровождают и отображают определенные слова). Также он может нарисовать картинки-иллюстрации, чтобы украсить ими каждую из страниц. Добавив всего лишь несколько простых вопросов и действий во времени прочтения выбранной вами истории, вы сможете помочь ребенку начать

изучать и осваивать важные базовые навыки чтения. Понимание прочитанного и понимание последовательности изложения текста помогут ему ясно и детально осознать смысл. В качестве дополнительного бонуса, вы получите большое удовольствие и много приятных и радостных моментов!

Литература:

1. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. Регистр.№ 3032 от 03.07.

2. Махмудова, Д. М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.

3. Кадирова, Ф. Р., Махмудова, Д. М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. Pedagog's jurnali, 1(1), 10-16.

4. Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107)

5. Zhuraeva, N. T. (2021). Maths key of mind and intelligence (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.

6. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 113-120

7. Ширбачеева, Г. Ш. (2020). Организация как функция управления дошкольной образовательной организацией. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 51-55.

8. Ширбачеева, Г. Ш. (2019). Роль руководителя в адаптации новых сотрудников дошкольного образовательного учреждения. In Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации (pp. 88-89).

9. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).

10. Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.

11. Алиходжаева, Г.С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.